

Valoración de resultados académicos de alumnos pertenecientes a familia estructura tradicional vs. familia estructura diferente

María del Pilar Camargo Salas
Estudiante de Quinto Semestre de Doctorado en Educación
Universidad Americana de Europa UNADE

*mariadelpilarcamarco@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Se realizó una investigación para determinar si la estructura familiar incide en el rendimiento académico en los estudiantes, para ello se tomó una muestra de la sección primaria del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino (ITSTA), ubicado en Duitama, Boyacá, Colombia. En ese sentido, se diseñó y aplicó una encuesta a la muestra de 218 estudiantes, para comparar el rendimiento académico obtenido en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas, con la composición familiar de los estudiantes encuestados. Luego de realizada la encuesta, se analizaron los resultados obtenidos determinando que sí existe una relación directa entre la composición familiar y el rendimiento académico. Se evidenció que estudiantes que pertenecen a familias nucleares obtienen en mayor proporción valoraciones en niveles superior y alto, y menos valoraciones bajas; comparados con los niveles de desempeño obtenidos por estudiantes que pertenecen a otra estructura familiar.

Palabras clave: *Familia, rendimiento, causas, educación.*

Abstract

An investigation was carried out to determine if the family structure affects the academic performance of the students, for this a sample was taken from the primary section of the Santo Tomás de Aquino Technical Institute (ITSTA), located in Duitama, Boyacá, Colombia. In this sense, a survey was designed and applied to the sample of 218 students, in order to compare the academic performance obtained in the areas of Spanish Language and Mathematics, with the family composition of the surveyed students. After conducting the survey, the results obtained were analyzed, determining that there is a direct relationship between family composition and academic performance. It was evidenced that students belonging to nuclear families obtain in a higher proportion ratings at superior and high levels, and fewer low ratings; compared with the performance levels obtained by students who belong to another family structure.

Key words: *Family, performance, causes, education.*

Introducción

La presente investigación se encuentra dentro de la línea “Factores de aprendizaje en la educación”, pretende indagar sobre la relación existente entre el rendimiento académico, el cual corresponde a la evaluación del aprendizaje en el ámbito escolar, y la composición familiar, de los estudiantes de la sede El Carmen del ITSTA. Se desarrollan temáticas como tipos de rendimiento escolar y clases de familia según su estructura. Se toman como base algunos estudios realizados que analizan la influencia de la familia con el rendimiento académico del estudiante. Además, se contextualiza la institución objeto de la investigación y se considera la normatividad vigente en cuanto a la educación.

La investigación busca considerar si la composición de la familia influye en el desempeño académico de los estudiantes, o si esta variable es independiente y existen otros factores como recursos, interés, motivación, que son más relevantes para obtener excelentes resultados. La propuesta se debió a que se ha evidenciado un notable aumento de hogares separados, así como en la conformación de familias no convencionales, dentro de las familias que hacen parte de la comunidad educativa tomasina.

La investigación se realizó mediante encuesta a estudiantes con una serie de preguntas que vinculan las dos variables planteadas. Un limitante actual es la educación virtual a la que se sometieron inesperadamente padres y estudiantes, pero para sobrellevar este aspecto se diseñó un formulario en Google para ser diligenciado vía internet, el cual facilitará la tabulación de datos, se espera contar con la participación de estudiantes que tienen acceso a la plataforma para contestar dicho cuestionario.

Otro limitante es la alteración al calendario escolar, y en la institución se tardó la entrega de calificaciones del primer periodo académico debido a la falta de conectividad y a la situación de pandemia que implica muchos cambios administrativos, lo que impide que la encuesta sea enviada, la cual contiene información indispensable para el estudio.

La población a investigar corresponde a los estudiantes de la sede El Carmen del ITSTA, y la muestra se calculó con base a las directrices dadas por el tutor encargado de la Universidad Americana de Europa (UNADE). Se realizará una investigación cuantitativa, para obtener los datos y proporcionar las correspondientes interpretaciones. Se espera hallar la relación existente entre rendimiento académico y composición familiar, así como brindar algunas recomendaciones derivadas del estudio, las cuales contribuyan al mejoramiento escolar de los niños.

El rendimiento académico no solo es responsabilidad de la institución, la familia ejerce un papel importante en el desempeño de los estudiantes, es determinante para el éxito o fracaso escolar, esto de acuerdo a estudios realizados con anterioridad sobre la influencia de la familia en la escuela [1].

Metodología

Los métodos de investigación son fundamentales para recolección y análisis de datos para dar a conocer los hallazgos del investigador. Existen tres enfoques en la investigación: cualitativo (interpretativo), cuantitativo (positivista) y sociocrítico (mixto).

El cualitativo describe las conductas de los involucrados en la investigación, tiene en cuenta sus cualidades, sentimientos y pensamientos; es inductivo, es el método social más relevante. No hay medición de variables. Es un método muy subjetivo, analítico e interpretativo de la realidad presentada. No emplea análisis estadísticos. En el método cuantitativo se hace una medición de las variables, cuenta con objetivos bien definidos y delimitados. Se obtienen datos y resultados de la investigación, es característico de las ciencias experimentales. Y el enfoque sociocrítico es la combinación del método cualitativo y cuantitativo, donde se combinan instrumentos de recolección de datos interpretativos y positivistas y tratamientos estadísticos [2].

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea utilizar el método cuantitativo para la recolección de la información, se realizarán las siguientes actividades:

- 1). Diseñar una encuesta para estudiantes asesorados y acompañados por los padres de familia, que involucre preguntas como: resultados obtenidos en matemáticas y castellano, composición familiar, estudio socioeconómico, entre otras. Se puede basar en el cuestionario sociodemográficos saber 359, diseñada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) [3], haciendo los correspondientes ajustes de preguntas según se requieran para la presente investigación.
- 2). Se tomará una muestra representativa de estudiantes de la sede El Carmen, previa autorización de los padres para su diligenciamiento.
- 3). Se tabulará la información de las encuestas.
- 4). Se analizarán los datos arrojados por las encuestas, se agruparán por similitudes de conformación familiar.
- 5). Se realizará una comparación entre los resultados académicos obtenidos por los estudiantes encuestados y su composición familiar, con el fin de verificar si tienen o no relación.
- 6). Con base en los resultados obtenidos se verificará si la hipótesis planteada es verídica o no.
- 7). Se darán a conocer los resultados a padres y docentes del plantel, además de brindar recomendaciones que procuren una solución a quienes presentan un bajo rendimiento académico.

Resultados y discusión

Resultados en Lengua Castellana versus Composición Familiar

La Tabla No.1 da a conocer la información de la cantidad de encuestados según el tipo de familia y la valoración obtenida (niveles de la escala de valoración), observando que de los 218 encuestados, 145 manifestaron

pertenecer a familias nucleares. Así mismo de las valoraciones de nivel superior, 35 corresponden a familias nucleares y 14 a otras estructuras.

Tabla 1. Establecimiento de porcentajes, comparación de valoraciones en Castellano de Familias Nucleares versus Otras estructuras

Resultados en Lengua Castellana/ Familia compuesta por mamá y papá (Nuclear)

Nivel	Familia Nuclear	Muestra	%
Superior	35	218	16,06
Alto	79	218	36,24
Básico	33	218	15,14
Bajo	1	218	0,46

Resultados en Lengua Castellana/ Familia otras estructuras

Nivel	Otra estructura	Muestra	%
Superior	14	218	6,42
Alto	38	218	17,43
Básico	14	218	6,42
Bajo	4	218	1,83

Comparación

Nivel	Nuclear	Otras	Diferencia
Superior	16,06	6,42	9,63
Alto	36,24	17,43	18,81
Básico	15,14	6,42	8,72
Bajo	0,46	1,83	-1,38

Fuente: Diseño del autor

De los 218 estudiantes de la muestra 44 obtuvieron nivel superior en castellano de los cuales 35 viven con papá y mamá el 16,06% de la muestra; 117 obtuvieron valoración alta, de los cuales 79 pertenecen a familia nuclear el 36,24%, de los 47 que obtuvieron nivel básico, 33 viven con papá y mamá correspondiente al 15,14%, y de los cinco que obtuvieron nivel bajo, un niño vive con ambos padres, correspondiendo al 0,46%.

Se puede interpretar que pertenecer a una familia nuclear favorece las valoraciones superior y alta, pero también se observa que el nivel básico es mayor en estudiantes que viven con papá y mamá. El porcentaje en obtención de nivel bajo es mínimo en pertenecientes a familias nucleares.

Se puede asegurar que la valoración obtenida está directamente relacionada con el tipo de familia a la cual se pertenece. La Figura 1 presenta la comparación de valoraciones obtenidas en Lengua Castellana y la pertenencia a familia nuclear u otra estructura familiar.

Figura 1. Comparación valoración obtenida en Lengua Castellana en estudiantes que pertenecen a una familia nuclear versus otras estructuras familiares.

Fuente: Diseño del autor

Como se indicó anteriormente las valoraciones superior, alta y baja apoyan la hipótesis de que pertenecer a una familia nuclear permite obtener mejores resultados, aunque al comparar la valoración básica, esta hipótesis sería inválida.

Resultados en Matemáticas versus Composición Familiar

La Tabla No. 2 da a conocer la información de la cantidad de encuestados según el tipo de familia y la valoración obtenida en el área de matemáticas.

Tabla 2. Establecimiento de porcentajes, comparación de valoraciones Matemáticas de Familias Nucleares versus Otras estructuras.

Resultados en Matemáticas/ Familia compuesta por mamá y papá (Nuclear)

Nivel	Familia nuclear	Muestra	%
Superior	34	218	15,60
Alto	82	218	37,61
Básico	27	218	12,39
Bajo	1	218	0,46

Resultados de Lengua /Familias otras estructuras

Nivel	Otra estructura	Muestra	%
Superior	16	218	7,34
Alto	36	218	16,51
Básico	18	218	8,26
Bajo	4	218	1,83

Continuación Tabla No.2.

Comparación

Nivel	Nuclear	Otras	Diferencia
Superior	15,60	7,34	8,26
Alto	37,61	16,51	21,10
Básico	12,39	8,26	4,13
Bajo	0,46	1,83	-1,38

Fuente: Diseño del autor

Según la Tabla No. 2, de la muestra conformada por 218 estudiantes, 50 obtuvieron nivel superior en matemáticas, de los cuales 34 viven con papá y mamá, el 15,60% de la muestra; 118 obtuvieron valoración alto, de los cuales 82 pertenecen a familia nuclear, el 37,61%, de los 45 que obtuvieron básico, 27 viven con papá y mamá correspondiendo al 12,39%, y de los cinco que obtuvieron nivel bajo; un niño vive con ambos padres, correspondiendo al 0,46%.

Se puede interpretar que pertenecer a una familia nuclear favorece las valoraciones superior y alta, pero se observa a la vez que la valoración básica es mayor en estudiantes que viven con papá y mamá. El porcentaje en obtención baja es mínimo en pertenecientes a familias nucleares.

La diferencia de valoraciones alta es bastante mayor entre familia nuclear y otras estructuras. La Figura 2 presenta la comparación de valoraciones obtenidas en matemáticas y la pertenencia a familia nuclear u otra estructura familiar.

Figura 2. Comparación valoración obtenida en Matemáticas en estudiantes que pertenecen a una familia nuclear versus otras estructuras familiares.

Fuente: Diseño del autor

De los 145 estudiantes que viven con ambos padres, 34 obtuvieron nivel superior en matemáticas, 82 nivel alto, 27 nivel básico y cinco en la valoración bajo. Los estudiantes que pertenecen a familias nucleares, obtuvieron valoración superior, alta y básica que corresponde a un número más alto de aquellos que pertenecen a otra estructura familiar. La valoración baja se presenta en mayor cantidad en quienes pertenecen a otras estructuras.

En las dos áreas se evidencia que la valoración alta tiene un mayor porcentaje en familias nucleares.

Se puede afirmar que "sí existe relación entre la composición familiar y el rendimiento académico", pues se esperaría que el porcentaje de nivel superior debería ser mayor, aunque sobresale el nivel alto.

En el caso de tipo de familia y tamaño de la familia, existe una amplia gama de investigaciones que consideran la estructura familiar como una variable en el rendimiento académico. La mayoría de estos estudios concluyen que las familias monoparentales, padres fallecidos o que viven con parientes distintos de los padres, corren un mayor riesgo de bajo rendimiento o fracaso académico. Como se puede ver en estudios realizados por Astone [4], Biblarz [5], Amato [6] y Martínez García [7].

Es importante analizar otros factores, como apoyo familiar, tiempo compartido en familia para hablar de diversas actividades, nivel académico de los padres, implementos con los que cuenta la familia para el estudio, el contar con aptitudes físicas o intelectuales, o incluso, la obediencia y disciplina, las cuales no garantizan un excelente rendimiento escolar, pero podrían influir en la misma, pues como recalca Yokoi Kenji: "La disciplina, tarde o temprano, vencerá la Inteligencia" [8].

Todas las anteriores, pueden considerarse como posibles causas de un buen rendimiento académico, respuestas que se encuentran en la encuesta aplicada, pero que correspondería a un futuro análisis, pues la presente investigación se centra en comparar el tipo de familia según su estructura y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes.

Por ejemplo, al relacionar el apoyo familiar con el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria, mediante un análisis de correspondiente múltiple, el estudio realizado determinó que los estudiantes con alto rendimiento cuentan con el acompañamiento en tareas, se dedican mínimo una hora a las tareas, tienen apoyo en libros e internet, y cuentan con retroalimentación de los docentes, mientras que aquellos estudiantes cuyos padres delegan su responsabilidad de orientar al niño o lo dejan solo, no dedican tiempo a la realización de tareas, no le dan importancia al estudio de sus hijos, e incluso desconocen sus calificaciones, son aquellos que presentan nivel bajo o básico [9].

Trabajo a futuro

Para una completa elaboración del trabajo se realizará un análisis de variables, que incluya modelamiento estadístico, análisis de varianza univariado y multivariado, para apoyar los resultados y las discusiones con datos estadísticos.

Adicionalmente, se ejecutarán talleres con algunos de los padres de los estudiantes seleccionados para darles a conocer el proyecto con sus respectivos resultados y sugerencias para mejorar el rendimiento académico.

Conclusiones

Se realizó la valoración de los resultados académicos, en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas, de los estudiantes que pertenecen a una familia integrada por papá y mamá versus una composición diferente de esta estructura, en la sede El Carmen del ITSTA, determinándose que obtener resultados en nivel superior y alto se presenta en mayor cantidad en los estudiantes que pertenecen a familias nucleares, en especial en el nivel alto.

La pertenencia a una familia tradicional favorece la obtención de buenos resultados académicos y disminuye el nivel de pérdida. La obtención de excelentes resultados se ven reflejados en mayor número en estudiantes pertenecientes a familia nuclear, aunque en menor proporción que el nivel alto. Es muy importante el acompañamiento familiar en el desempeño del estudiante en el colegio, el conocimiento de los contenidos y actividades a realizar por parte de los padres permite la realización de actividades. Las aptitudes físicas y cognitivas contribuyen al aprendizaje, pero no necesariamente a la obtención de excelentes resultados; se hace necesario combinarlas con disciplina, responsabilidad y compromiso.

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, el porcentaje de los padres de familia que terminó bachillerato corresponde al 39,4%; mientras que el 26,15% obtuvo un título técnico o tecnológico, el 22% obtuvo un título universitario; esto favorece el acompañamiento y asesoría en la realización de tareas. El 12,60% de los padres de familia tendrían mayor dificultad para asesorar a sus hijos debido a su bajo nivel académico.

La comunicación en la familia es importante pues motiva a los estudiantes a cumplir con sus compromisos, razón por la cual es necesario hablar de libros, de películas, de noticias, de deportes, de programas de televisión, y esto además de fortalecer las relaciones intrafamiliares permite conocer los intereses y preferencias de los hijos y guiarlos al respecto.

La familia tradicional continúa siendo la que más prevalece, sin embargo, la existencia de tipos de familias no convencionales ha ido aumentando, esto requiere que, aunque no se habite en el mismo lugar se procure fortalecer una buena relación entre hijos y padres, actuar con responsabilidad y esmero procurando salir a avente en medio de las diferencias.

Agradecimientos

A Dios por darme esta oportunidad, a mi familia por su apoyo incondicional, a los padres de familia y estudiantes de la sede El Carmen por permitirme obtener información relevante para esta investigación, al Doctor José Reinaldo Delgado por su asesoría y a la UNADE por permitirme hacer parte de sus estudiantes en Doctorado en Educación.

Referencias

- [1] M. Morales Serrano, "El entorno familiar y el rendimiento escolar," *Redined*, pp. 30-41, 2012.
- [2] J. Corona Lisboa, "Apuntes sobre métodos de investigación," *Medisur*, vol. 14, no. 1, 2016.
- [3] Ministerio de Educación Nacional, "Pruebas Saber 5o y 9o. Lineamientos para la aplicación muestral de 2011," *ICFES*, 2011.
- [4] N. M. Astone, "Family Structure, Parental Practice and High School Completion," *American Sociological Review*, vol. 56, no 3, pp. 309-320, 1991.
- [5] T. J. Biblarz and A. E. Raftery, "Family Structure, Educational Attainment, and Socioeconomic Success: Rethinking the Pathology of Matriarchy," *The University of Chicago Press Journals*, vol. 105, no. 2, pp. 321-336, 1999.
- [6] P. R. Amato and B. Keith, "Parental Divorce and Adult Well-being: A Meta-analysis," *Journal of Marriage and Family*, vol. 53, no. 1, pp. 355-170, 1991.
- [7] J. S. Martínez García, "Clase social, tipo de familia y logro educativo en Canarias," *Revista de Sociología*, pp. 77-100, 2008.
- [8] Y. Kenji Díaz, "Disciplina," *Yokoi Kenji Díaz*, 2018.
- [9] K. Lastre Meza, L. D. López Salazar y C. Alcázar Berrío, "Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria," *Psicogente*, vol. 21, no. 39, pp. 102-115, 2018.